

OPHTHALMIC LIGHT

ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ
В УКРАЇНІ 2023

МЕТОДИКИ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

3-4 березня 2023 року
м.Київ вул.Госпітальна 4

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Дискусії із провідними українськими та іноземними фахівцями офтальмохірургами

НОВИНКИ ІНДУСТРІЇ

Обговорення світових трендів офтальмохірургії

НАЙГОСТРІШІ ПИТАННЯ

Презентація складних хірургічних кейсів та лайфхаки від спікерів

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОФТАЛЬМОХІРУРГІЇ ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Конференція Офтальмохірургія в Україні 2023 - ідеальне місце для обговорення найгостріших проблем офтальмохірургії та світових тенденцій, обміну досвідом із видатними українськими й іноземними провідними спеціалістами галузі та започаткування дружніх стосунків із колегами.
Ми з радістю запрошуємо вас у нову реальність, де на вас чекає:

- Оф-лайн формат конференції для живого спілкування та обміну досвідом
- Виставка сучасного медичного обладнання від партнерів
- Харчування протягом двох днів конференції
- Доступ до матеріалів конференції он-лайн
- Сертифікат з 10 балами безперервного професійного розвитку згідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 №446
- Харчування та фуршет-вечеря для усіх учасників заходу

НАУКОВІ ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

ПРОВІДНІ ПАРТНЕРИ

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРИ

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ ВИСТАВКИ

03.03 Зал 1. З перекладом

8:30 - 9:30 Реєстрація. Сніданок. Виставка.

9:30 - 9:40 Відкриття конференції.

9:45-10:00

акад. АМНУ, проф. Веселовська З.Ф.

Увага! Можливі зміни алгоритму діагностики та медичного супроводу глаукомного пацієнта в умовах військового часу

10:00 - 11:30 Сателіт Генерального Партнера

Модератор: *проф. Луценко Н.С.*

10:00-10:20

проф. Луценко Н.С.

Що потрібно знати для вибору мультифокальної ІОЛ

10:20-10:40

к.м.н. Ісакова О.А.

Які особливості переднього сегменту ока впливають на результати хірургії катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ

10:40 - 11:00

к.м.н. Рудичева О.А.

Вибір ІОЛ при патології сітківки

11:00 - 11:15

к.м.н. Євтушенко А.С.

Преміальні ІОЛ в вітреоретинальній хірургії

11:15-11:30

проф. Малачкова Н.В.

“Symphony” – симфонія, яка має успіх (клінічний випадок спостереження довжиною в 20 років)

11:30-13:00 Дискусійна панель: «Менеджмент пацієнтів з бойовою травмою ока»

11:30-11:45

полк. Жупан Б.Б.

Офтальмологічна допомога військовослужбовцям сил оборони України в умовах широкомасштабного вторгнення РФ

11:45-12:00

проф. Сердюк В.М.

Наш досвід лікування військової травми ока в період з 2014 по 2023 роки

12:00-12:15

проф. Ульянова Н.А.

Вітректомія при непрозорій рогівці: оперувати/не можна/чекати

12:15-12:30

проф. Новицький І.Я., Галько В., Лукянченко О., Саламащак В.

Військова травма ока. Етап відтермінованої хірургії і реабілітації (що ми можемо і що ми втрачаємо)

12:30-12:45

Філін С.Ю.

УТОС сьогодні, завтра в житті незрячої людини

12:45-13:00 Дискусія

13:00-14:00 Обід

14:00-16:00 Сателітний симпозіум Європейської Асоціації катарактальних і рефракційних хірургів (ESCRS)

Модератори (онлайн): *проф. Руді Нуїтс, проф. Філомена Рібейро*

Модератор: *к.м.н. Мельник В.О.*

14:00-14:05

Вступне слово *Президента ESCRS проф. Олівера Фіндля*

14:05-14:20

проф. Томас Конен

Відновлення цікавості до поверхневої фотоабляції

14:20-14:35

проф. Беатрис Кошенер

Який наш рівень в лентикулярній внутрішньостромальній хірургії рогівки?

14:35-14:50

проф. Філомена Рібейро

Ведення катаракти після попередніх кераторефракційних операцій

14:50-15:05

проф. Руді Нуїтс

Катаракта і захворювання рогівки

15:05-15:20

проф. Олівер Фіндль

Ведення нещасливого пацієнта

15:20-15:35

проф. Дік Буркхард

Інновації в хірургії катаракти з мікроінвазивною хірургією глаукоми

15:35-16:00 Дискусія

16:00 - 17:30 Сателіт Генерального Партнера

Модератор: *к.м.н. Мельник В.О.*

16:00-16:50

к.м.н. Мельник В.О., Красуцький А.В., Фархат Хассан

Технології дифракційних та X-EDOF ІОЛ. В яких випадках X-EDOF є вибором пацієнта і хірурга?

16:50-17:05

Король А.М.

Все поміряли та розрахували, а в рефракцію не попали або чому пацієнти скаржаться на незадовільний зір

17:05-17:30

Шкрібляк І.І., Король А.Р.

Цільова рефракція від А до Я

17:30-17:45 Дискусія

17.45 - 18.30 Didactical course. Що треба враховувати катарактальному хірургу.

Модератор: *д. мед. наук, доцент Карлійчук М.А., проф. Ульянова Н.А.*

17:45 - 18:00

проф. Ульянова Н.А.

Синдром Ірвін-Гаса в повсякденній практиці катарактального хірурга

18:00 - 18:15

д. мед. наук, доцент Карлійчук М.А.

Хірургія катаракти у пацієнтів із ВМД: практичні аспекти

18:15 - 18:30

к.м.н.Мельник В.О.

Фіброз капсульного мішка, помутніння і дислокація ІОЛ. Методи хірургічної профілактики і лікування

19:00 - 21:00

Гала-вечеря для всіх учасників конференції

03.03 Зал 2

10:00 - 11:30 Didactical course

Офтальмохірургія через призму захворювань сітківки і зорового нерву

Модератор: *проф. Вітовська О.П.*

10:00 - 10:15

проф. Вітовська О.П.

Діабет та око. Про що ми забули?

10.15 - 10.30

проф. Дмитрієв С.К.

Хірургія катаракти в ускладнених випадках

10:30 – 10:45

д.м.н. Знаменська М.А.

Епіретинальний фіброз: особливості перебігу та біомаркери зорового прогнозу

10:45-11:15

д. мед. наук, доцент. Карлійчук М.А.

Нові стратегії лікування глаукоми у клінічному застосуванні та клінічних розробках

11:15 - 11:30

к.м.н. Муравей Ж.В.

Лікування глаукоми: тривалий персоналізований підхід

11:30 – 11:45

к.м.н. Гузун О.В., к.м.н. Храменко Н.І., к.м.н. Перетягин О.А., Слободяник С.Б.

Покращення якості життя пацієнтів з глаукомною оптичною нейропатією

11:45 - 13:00 Didactical course

Хірургія рогівки, кераторефракційні операції

Модератор: *проф. Веселовська Н.М.*

11:45-12:00

проф. Веселовська Н.М.

Трансплантація рогівки. Чи варто зачекати?

12:00 - 12:30

к.м.н. Шевчик В.І.

Лазерна корекція зору: від діагностики до самого втручання. ACE&Teneo2

12:30 - 12:45

к.м.н. Манойло Т.В.

Рогівкові сегменти чи топографічна абляція – що обрати для покращення зору у пацієнтів з кератоконусом

12:45 - 13:00

к.м.н. Кривов'яз С.О.

Фемтолазерна хірургія на Ziemer Z8 NEO – перший досвід в Україні

13:00 - 14:00 Обід. Виставка.

14:00 - 15:30 Didactical course. Хірургія рогівки і периорбітальної зони

Модератор: *к.м.н. Шевчик В.І.*

14:00 - 14:15

к.м.н. Шевчик В.І.

Птерігіум. Чи можлива хірургія без рецидивів?

14:15 -14:30

к.м.н. Аверьянова О.С.

Критерії безпечної лазерної корекції після тривалого застосування ортолінз. Ми щось перебільшуємо?

14:30 - 14:45

к.м.н. Шевчик В.І.

Хірургічні методи корекції завороту нижньої та верхньої повік

14:45-14:55

к.м.н Пастух І.В., Пастух У.А., к.м.н Гончарова Н.А

Хірургічне лікування паралітичної езотропії

14:55 – 15.10

к.м.н. Петренко Н.Е.

Хірургічне лікування паралітичного лагофтальму

15:10 - 15:20

к.м.н. Пастух І.В., Пастух У.А., к.м.н. Гончарова Н.А., Зубкова Д.А.

Хірургічне лікування новоутворень повік різного генезу

15:20 -15:30 Дискусія

15:30 - 17:00 Didactical course. Кератопластика

Модератор: *проф. Сердюк В.М., проф. Дрожжина Г.І.*

15:30 - 15:45

к.м.н. Пархоменко Г.Я.

Наскрізна фемто-кератопластика, як етап зорової реабілітації пацієнтів з хірургічною стадією кератоконусу

15:45 - 16:00

к.м.н. Ковальов А.І.

Десцеметорексис без пересадки ендотелію – нове вирішення старої проблеми

16:00 - 16:15

проф. Сердюк В.М.

Ендотеліальна кератопластика (DMEK) при вторинній нездатності трансплантату після наскрізної кератопластики

16:15-16:30

проф. Дрожжина Г.І., Іванова О.М., Осташевський В.Л.

Кератопластика на єдиному оці

16:30 - 16:45

проф. Сердюк В.М.

Пенетруюча кератопластика з допомогою фемтосекундного лазера у випадках з перфоруючими захворюваннями рогівки

16:45 - 17:00 Дискусія

17:00 - 18:15 Маркетинг та побудова успішного офтальмологічного бізнесу

Модератор: *Мельник О.А*

17:00 - 17:15

Мельник О.А.

Очі бояться, а люди роблять: як працювати, щоб перемагати разом

17:15 - 17:30

Татаркін Д.О.

StartUp. Можливості та обмеження

17:30 – 18:00

Чирва М.О.

Приватна клініка під час війни. Що необхідно зробити для посилення стійкості бізнесу?

18:00- 18:15

Малачков С.Г.

Як налагодити комунікацію клініки (лікаря) з пацієнтами, або де в нього кнопка?

18:15-18:30

проф. Малачкова Н.В.

Кризис-менеджмент приватного офтальмологічного бізнесу в період війни

19:00 - 21:00

Гала-вечеря для всіх учасників конференції

04.03 Зал 1

9:00 - 10:00 Сніданок. Зустріч. Виставка

10:00 - 10:50 Didactical course: Хірургія катаракти. Де ми є зараз і які подальші перспективи.

Модератор: *к.м.н. Пархоменко Г.Я., к.м.н. Шевчик В.І.*

10:00 - 10:15

к.м.н. Шевчик В.І.

Вибір мультифокальної ІОЛ. Просто про складне

10:15-10:30

к.м.н. Пархоменко Г.Я.

Технічні особливості факоемулсифікації з нормальним ВОТ при катарактах з дуже щільним ядром

10:30 - 10:45

к.м.н. Мельник В.О.

Мультифокальна корекція – ніколи не кажи «ніколи», або еволюція ІОЛ в моїй хірургічній практиці

10:45-11:00

проф. Малачкова Н.В.

Особливості хірургії катаракти та хірургічних втручань у пацієнтів, які перенесли хіміотерапію

11:00 - 11:15

к.м.н. Федоров Л.А.

Бактеріальне інфікування ока при хірургії катаракти та методи його профілактики

11:15-11:30 Дискусія

11:30 - 13:30 Didactical course: Glaucoma Battle Ring. Методи лікування глаукоми

Блок №1 Який метод лікування глаукоми є пріоритетним?

11:30-11:40

к.м.н. Аверьянова О.С.

Медикаментозне лікування глаукоми – коли почати, коли зупинитися?

11:40-11:50

проф. Малачкова Н.В.

Я «ЗА» хірургічне лікування глаукоми.

Блок №2 Нефістулізуючі типи операцій в хірургічному лікуванні глаукоми

11:50-12:00

проф. Новицький І.Я.

Хірургія глаукоми ab-interno

12:00-12:10

к.м.н. Шевчик В.І.

Хірургія глаукоми ab-externo.

Блок №3 Фістулізуючі операції при глаукомі

12:10-12:20

к.м.н. Пархоменко Г.Я., Коваленко А.В.

Чому «Новий Зір» вибирає Ex-Press Glaucoma Filtration Device?

12:20- 12:30

к.м.н. Ковальов А.І.

«СТЕ».

Блок №4 Хірургія закритокутової глаукоми

12:30-12:40

Ганюк О.С.

Хронічна закритокутова глаукома. Коли доцільно застосовувати лазерні методики

12:40-12:50

к.м.н. Мельник В.О.

Видалення кришталика у пацієнтів з закритокутовою глаукомою

Блок №5 Факоемультсифікація, як хірургічний метод лікування відкритокутової глаукоми

12:50-13:00

Мельник С.І.

Факоемультсифікація катаракти, як метод зниження ВОТ у пацієнтів на ранніх стадіях глаукоми (Досвід Клініки «Візіобуд»)

13:00-13:30 Дискусія

13:30-14:30 Обід

14:00-14:30 Вручення відзнак і дипломів партнерам

14:30 - 15:30 Anti-VGF терапія.

Модератор: *к.м.н. Чічур Д.А.*

14:30 - 14:45

к.м.н. Чічур Д.А.

Неоваскулярна ВМД: вплив режиму введення та залишкової ретинальної рідини на довгострокові результати лікування

14:45-15:00

д.м.н. Знаменська М.А.

Екссудативні зміни в сітківці та зоровий прогноз в залежності від типу рідини

15:00-15:15

к.м.н. Саксонов С.Г.

Бролуцизумаб. Від професійної обережності до повноцінного застосування

15:15-15:30

д.м.н. Знаменська М.А.

Розриви пігментного епітелію сітківки

15:30-15:45 Дискусія

15:45-16:30 Didactical course: Випадки бойової травми ока в умовах війни в Україні

Модератор: *к.м.н. Грубник Н.П.*

15:45-16:00

Чугай О.В.

Шрами – сліди війни, які можна стерти

16:00-16:15

проф. Малачкова Н.В.

Очне протезування – реалії сьогодення. Що, де, коли...

16:15-16:30

к.м.н. Грубник Н.П.

Бойова травма ока, випадки із практики

16:30 - 17:30 Didactical course. Блефаропластика

Модератор: *Чугай О.В.*

16:30 - 16:50

Безега Н.М.

Блефаропластика: маркетинг, творчість чи хірургія?

16:50 - 17:10

Діогенова М.А.

Коли ботокс не про красу

17:10 -17:40

Чугай О.В.

Сучасні напрямки броуліфту

17.40-18.00 Дискусія

18:00 Закриття конференції, заключне слово, обійми та кава.

04.03 Зал 2

9:00 - 10:00 Сніданок. Зустріч. Виставка

9:30-11:30 Didactical course. Сесія Товариства вітрео-ретинальних хірургів

Модератор: *проф. Новицький І.Я., к.м.н. Чічур Д.А.*

9:30-9:45

Вершинін С.В., Вершиніна М.Д.

Випадок лікування субретинального крововиливу: пневмодислокація, AntiVEGF, триамцинолон – що, коли, скільки?

9:45-10:00

к.м.н. Чічур Д.А.

Хірургія великих макулярних розривів із застосуванням ILM-flower flap техніки.

10:00-10:15

Сауд Омар, проф. Сергієнко А.М., Уманець М.М.

Експериментальне дослідження сили спайки тканин після високочастотного мікрохірургічного електрозварювання при трансквіреальному та супракоріоїдальному доступах

10:15-10:30

проф. Сергієнко А.М., Король А.Р., Турчин М.В., Омар Сауд

Морфологічні зміни тканин ока кроликів після впливу високочастотного електрозварювання з використанням супракоріоїдального та трансквіреального підходів

10:30-10:45

проф. Новицький І.Я.

Покази до вітреоретинальної хірургії у разі діабетичної проліферативної ретинопатії

10:45-11:00

к.м.н. Литвинчук Л.М., Пономарьов М.В.

Модифікована хірургічна техніка імплантації склерофіксованої ІОЛ Carlavale IOL з формуванням склеральних кишень

11:00-11:15

к.м.н. Грубник Н.П.

Вітреоретиношизис

11:15-11:30 Дискусія

11:30-13:30 Didactical course. Ускладнення хірургії катаракти і їх профілактика
Модератор: *проф. Луценко Н.С.*

11:30-11:45

к.м.н. Мельник В.О.

Фіксація капсульного мішка при порушенні цілісності цинових зв'язок

11:45-12:00

проф. Жабоедов Д.Г.

Склеральна фіксація торичної лінзи для лікування рогівкового астигматизму в очах без капсульної підтримки

12:00-12:30

проф. Луценко Н.С.

Періопераційний менеджмент хірургії катаракти

12:30-12:45

к.м.н. Кривов'яз С.О.

Мультифокальна ІОЛ при мультифокальній рогівці: на що звертати увагу при підборі ІОЛ

12:45-13:00

Цава О.М.

FLACS на Ziemer Femto LDV Z8 Neo: перший досвід

13:00-13:30 Дискусія

13:30-14:30 Обід

14:30 -16:30 Didactical course. Хірургія глаукоми і не тільки
Модератор: *проф. Жабоедов Д.Г.*

14:30-14:45

Сидорчук У.П., проф. Новицький І.Я.,

Ефективність хірургічного лікування неоваскулярної глаукоми з застосуванням antiVEGF терапії

14:45 – 15:00

проф. Жабоедов Д.Г.

Ефективність модифікованої хірургічної техніки фіксації внутрішньосклеральної трубки при імплантації клапана Ахмеда

15:00-15:15

проф. Бездітко П.А.

Деякі аспекти клініки та лікування увеїтичної глаукоми

15:15-15:30

Лопадчак Р.М., проф. Новицький І.Я.

Оптимізація ведення закритокутової глаукоми (лазерна іридотомія, ФЕК, ФЕК+гоніосінехіолізис)

15:30-15:45

к.м.н. Шевчик В.І.

Хірургія глаукоми. Практичні поради молодим хірургам

15:45-16:00

Руднєв М.О.

Вплив псевдоексfolіативного синдрому на параметри факоемульсифікації та зміни ВОТ в післяопераційному періоді

16:00-16:15

к.м.н. Мельник В.О.

Стандарти вибору методу хірургії глаукоми і їх обґрунтування

16:15-16:30 Дискусія

17:00-18:00 Закриття конференції. Обійми та кава.

<http://ophthalmic-light.com/>

OPHTHALMIC LIGHT
ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ
В УКРАЇНІ 2023

КОНТАКТИ
Ви завжди можете уточнити всю інформацію, зв'язавшись з нами

+38 096 721 02 21
Анастасія (Telegram, Viber)

SUO.ORG.UA@GMAIL.COM

PREMIER HOTEL RUS
(вул. Госпітальна, 4)

3-4 березня 2023

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ОФТАЛЬМОХІРУРГІВ»
Юр. адреса: 03037, м. Київ, пр. Лобановського, буд. 17
ЄДРПОУ 44232978
suo.org.ua@gmail.com
тел.: +38 (096)721-02-21